

INFORMATIESYSTEMEN
(Naar aanleiding van het boek: Management Information
Systems van Sherman C. Blumenthal)

door Prof. A. J. van 't Klooster en Drs. J. A. M. Oonincx

1 Inleiding en verantwoording

De laatste jaren neemt in Nederland het gebruik van woorden als informatie-systemen, besturingsinformatiesystemen, management information systems, operational control information systems, total systems, total information systems e.d. toe.

Op de instellingen van wetenschappelijk onderwijs krijgen deze begrippen een ruime plaats toegemeten. Sinds kort staat ook bij het NIVRA het boek van Sherman C. Blumenthal: „Management Information Systems: a framework for planning and development¹⁾” op de verplichte literatuurlijst voor het onderdeel Administratieve Organisatie.

Zowel van studentenzijde als van docentenzijde bereikte ons het verzoek het boek van Blumenthal, waarin bovenstaande termen veelvuldig worden gehanteerd, van een toelichting te voorzien.

Wij voldoen gaarne aan dit verzoek daar wij uit opgedane ervaring bij het doceren en examineren weten hoe moeilijk de stof uit Blumenthal voor de Nederlandse lezer blijkt te zijn.

Wij zullen in dit artikel echter niet uitsluitend het boek van Blumenthal aan de orde stellen, daar het ons niet gewenst voorkomt de behandeling van de problematiek te beperken tot één bepaalde visie belichaamd in één boek, temeer omdat aan de termen genoemd in de aanhef van dit artikel door vele auteurs uiteenlopende betekenissen worden toegekend. Het lijkt derhalve gewenst het verzoek in een ruimer kader te plaatsen.

Allereerst zullen de belangrijkste uitgangspunten van en verschillen in de betekenis van deze termen kort worden toegelicht. Daarbij zullen de Nederlandse terminologie en opvattingen worden behandeld en met name zal de integrale met de partiële systeembenadering worden vergeleken.

Daarna zal het boek van Blumenthal de aandacht krijgen. Daar het accent bij de behandeling zal liggen op het toegankelijk maken van het boek voor belanghebbenden, willen wij niet volstaan met een korte bespreking van het boek.

2 Enige algemene opmerkingen over informatiesystemen en over uitgangspunten van de systeembenadering

2.1 De systeembenadering

Het lijkt ons nuttig vooraf aan te geven welke betekenis (met name in de systeemtheorie) kan worden toegekend aan een aantal termen, welke hierna regelmatig ter sprake zullen komen.

¹⁾ Uitgeverij Prentice-Hall Inc. 1969.

Een systeem bestaat uit een aantal componenten die onderling volgens een bepaald plan zijn geordend en verbonden, die elkaar wederzijds beïnvloeden en welke elementen gezamenlijk het gestelde doel trachten te bereiken.

Een totaal systeem is een symbolisch systeem dat het gedrag van een bepaalde organisatie geheel of voor het grootste deel verklaart.

Een subsysteem is een zelfstandig onderdeel van een systeem.

Een symbolisch systeem geeft een verklaring van het reële systeem (= de werkelijkheid). Dit zal veelal een voorspellende functie hebben.

Degenen, die geïnteresseerd zijn in systemen en subsystemen, elementen daarvan, soorten elementen, structuur en hiërarchi van systemen en dergelijke worden verwezen naar de beschikbare literatuur²).

De systeembenadering in de bedrijfseconomie biedt goede mogelijkheden om het complexe gebeuren binnen organisaties, en dus ook binnen ondernemingen, op doeltreffende wijze te analyseren. Hierdoor wordt het mogelijk een toenemend aantal factoren in de verklaring van het gedragspatroon van de organisatie te betrekken.

De systeemtheorie is verder een goed hulpmiddel om ons beter te leren de zaken in onderling verband te zien. Dit geldt met name voor het multidisciplinair benaderen van de organisatie. De multidisciplinaire benadering houdt in dat het functioneren van organisaties wetenschappelijk wordt verklaard met behulp van de resultaten van het denken vanuit verschillende wetenschappen. Dit denken is van bijzondere betekenis voor de administratieve organisatie die als opgave heeft de verbanden tussen organisatie en informatie zichtbaar te maken.

2.2 *Diverse definities van een informatiesysteem*

De term informatiesysteem wordt door de onderscheiden Amerikaanse (en ook Nederlandse) auteurs gebruikt vanuit hun individuele achtergrond en heeft daardoor de meest uiteenlopende betekenissen gekregen.

Ter adstruktie van de uiteenlopende betekenissen waarin de term informatiesysteem door ons in de literatuur werd aangetroffen volgt hier een kleine selectie:

- an information system consists of at least one person of a certain psychological type who faces a problem within some organizational context for which he needs evidence to arrive at a solution (i.e. to select some course of action) and that evidence is made available to him through some mode of presentation³).
- a system of information sets needed for decision signalling in a large system (of which it is a subsystem) containing subsystems for: collecting, storing, processing and distributing of information sets⁴).

²) bv. James C. Emery: *Organizational Planning and Control Systems*, London 1969.

Van Court Hare Jr: *Systems Analysis; a Diagnostic Approach*, New York 1967.

A. Bosman: *Systemen, planning, netwerken*, Leiden 1969.

A. F. G. Hanken en H. A. Reuver: *Inleiding tot de systeemleer*, Leiden 1973.

Een goed inleidend overzicht geeft J. H. R. van de Poel: „Systemen en Modellen” in *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie*, jrg. 78, nr. 923; februari, 1974.

³) R. O. Mason en I. I. Mitroff: „A Program for Research on Management Information Systems”, *Management Science*, 1973 vol. 19, nr. 5, blz. 475.

⁴) B. Langefors: *Theoretical Analysis of Information Systems*, Vol. 1, blz. 143, Lund 1967.

- a system that is superimposed on an underlying organizational structure; its channels of communication include the hierarchical links of the organization itself, but also include a great many other channels; the term information system includes all information processing of a programmed nature⁵).
 - Een informatiesysteem specificceert:
 - a. de wijze waarop de gegevens in een organisatie worden getransporteerd - de communicatiepatronen - en de wijze waarop de gegevens in bestanden worden opgenomen;
 - b. de wijze waarop de gegevens worden verwerkt⁶)
 - het informatiesysteem is een systeem van activiteiten die zich richten op de produktie van informatie⁷).
- Enkele andere definities die wij aantreffen in collegedictaten en syllabi van opleidingsinstituten of in referaten van gehouden lezingen zijn:
- een informatiesysteem is een systeem dat alle gegevens en informaties voor de totale organisatie omvat;
 - een informatiesysteem is een model met een voorspellende functie;
 - een informatiesysteem is een geheel van computerprogramma's en procedures, gericht op de vervulling van een nauwkeurig gedefinieerde functie;
 - een informatiesysteem is het gehele proces van geautomatiseerde informatieverwerking, inclusief routinematige, operationele en beleidsprocessen.

Wij zouden op deze wijze een aantal bladzijden met beschikbare definities kunnen vullen. De onduidelijkheid wordt nog vergroot doordat velen slechts van een informatiesysteem willen spreken indien voor de gegevensverwerking een computer is ingeschakeld. Anderen willen de eigenlijke gegevensverwerking geheel los zien van het informatiesysteem; zij hebben vooral de informatieverzorging op het oog.

De onzekerheid over de inhoud van de term „information system” kan worden teruggevonden in de toevoegingen waarmede wordt getracht grotere duidelijkheid te scheppen. Deze toevoegingen kunnen betrekking hebben op het niveau van de organisatie waarvoor het informatiesysteem bestemd is: management information system, operational control information system e.d. De toevoeging kan betrekking hebben op de funktionele indeling: commercieel of produktie informatiesysteem; of op de vraag of het systeem met de computer wordt verzorgd: geautomatiseerd informatiesysteem.

Verder treffen we in de literatuur nog de term „total information system” aan; een term die gezien de hierna weer te geven opvattingen enige toelichting behoeft.

Vele auteurs spreken van de mogelijkheid van direkte invoering van een „total information system”; anderen zien dit als een na te streven doel dat in een aantal jaren gerealiseerd moet worden. Sceptici verwerpen de mogelijkheid van een „total information system” als zijnde een sprookje. De verschil-

⁵) J. C. Emery: „Organizational Planning and Control Systems”, London 1969, blz. 34.

⁶) A. Bosman: „Systemen, planning, netwerken”, Leiden 1969, blz. 90.

⁷) D. Overkleef: „Basiskennis informatica I”, Alphen aan den Rijn, 1972, blz. 33.

len in opvattingen zijn te verklaren vanuit het antwoord op de vraag of het informatiesysteem wel of niet en, indien wel, of het informatiesysteem dan geheel of ten dele met behulp van een computer wordt gevoed. Er bestaat in brede kring twijfel of het zal lukken het „total information system” in de vorm van een soort „druk op de knop systeem” voor de totale onderneming te realiseren.

2.3 Terminologie en opvatting in Nederland

In Nederland is vooral bij de opleiding tot accountant het inrichten van administraties een belangrijk deel van de opleiding geweest. Dat echter een veel ruimer terrein dan het inrichten van administraties het object van studie was blijkt uit het feit dat al vele jaren geleden de naam Inrichtingsleer werd veranderd in Administratieve Organisatie⁸).

Deze ontwikkeling heeft niet de aandacht gekregen, die werd nagestreefd en daardoor heeft het vak „Administratieve Organisatie” (en wat daarmee werd beoogd) in te beperkte kring vruchten kunnen afwerpen.

Ook de term „bestuurlijke informatieverzorging” heeft niet de brede bekendheid gekregen, die nu kennelijk ten deel gaat vallen aan „informatiesystemen”.

De grote belangstelling voor de term „informatiesystemen” ligt niet in het feit dat daarmee duidelijkheid en eenheid in opvattingen is ontstaan. In par. 2.2 gaven wij reeds aan dat veeleer het tegendeel het geval is.

Aan de Nederlandse opvattingen (met name binnen accountantskringen) met betrekking tot informatiesystemen ligt vooral ten grondslag de administratieve organisatie als uiteengezet in het boek van Starreveld⁹). Het totale informatiesysteem wordt als doel gesteld; echter los van de vraag of wel of niet wordt geautomatiseerd.

Binnen de onderneming kunnen twee belangrijke gegevensstromen worden onderkend. Allereerst de informatiestroom van de hogere niveaus van leiding (de top) welke bestemd is voor de lagere uitvoerende niveaus. De strategische en taktische beslissingen welke het resultaat zijn van het besluitvormingsproces dat zich in de hogere geledingen heeft voltrokken moeten worden vertaald in opdrachten en doorgegeven worden aan de lagere uitvoerende niveaus. Dit is dus de informatiestroom voor het doen uitvoeren van operaties. In omgekeerde richting gaat eveneens een gegevensstroom, waarin verantwoording over de uitvoering wordt afgelegd door de lagere hiërarchische niveaus. Deze informatiestroom is mede van belang voor de te nemen beslissingen. Logische aansluitingen in de informatiestromen staan daarbij voorop. In deze totaliteit kan de computer een min of meer belangrijke rol spelen. Tot op heden is echter slechts een beperkt aantal beslissings- en besturingsproblemen geautomatiseerd. Voorzover thans reeds beslissingen automatisch door de computer worden genomen betreffen deze vrijwel uitsluitend beslissingen met een routinematig karakter: de zg. programmeerbare beslissingen.

⁸) In het Academisch Statuut wordt dit vak nog steeds aangeduid met Inrichtingsleer.

⁹) R. W. Starreveld: Leer van de Administratieve Organisatie; Alphen aan den Rijn 1972. Deel I: Algemene Grondslagen. Deel II: Typologie der toepassingen.

Het feit dat strategische en taktische beleidsbeslissingen nog niet zijn geautomatiseerd mag naar onze mening echter geen afbreuk doen aan het „totale” van het informatiesysteem.

Ter voorkoming van misverstand willen wij benadrukken dat er naar onze mening ook in gevallen dat de informatieverzorging niet is geautomatiseerd sprake kan zijn van (goede) informatiesystemen.

Gesteld kan worden dat een informatiesysteem aan de werkelijke informatiebehoefte (frequentie, soort gegevens, mate van gedetailleerdheid, betrouwbaarheid, snelheid e.d.) van alle functies op alle niveaus in de onderneming moet voldoen. Daartoe zal bij de bouw van (geautomatiseerde) informatiesystemen veel aandacht besteed moeten worden aan:

- het vaststellen van de in te voeren gegevens;
- het vaststellen van de uit te voeren informatie;
- het samenstellen van de informatie die deel zal uitmaken van de cumulatieve systematische informatieverzamelingen (bestanden) en de daarmee verbonden indeling van het opslaggeheugen;
- het opstellen van de computerbewerkingen (programma's) in de vorm van blokdiagrammen.

In het kader van dit artikel voelen wij ons niet geroepen een nieuwe definitie van het informatiesysteem te introduceren. Enerzijds niet omdat uit het bovenstaande reeds blijkt wat onder een informatiesysteem dient te worden verstaan. Anderzijds niet omdat de definitie van administreren voor ons doel voldoende goede aanknopingspunten biedt, immers: „het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd”, is een veelomvattende omschrijving.

Hieruit blijkt namelijk duidelijk dat een systeem voor het besturen en doen functioneren van de onderneming wordt beoogd, waarin het afleggen van verantwoording over de uitvoering niet mag ontbreken.

Resumerend menen wij te kunnen stellen dat volgens de Nederlandse opvattingen de doeleinden van een informatiesysteem kunnen worden samengevat in het verschaffen van informatie ten behoeve van:

- 1 de beleidsvoorbereiding en het nemen van beslissingen
- 2 de vertaling van het beleid in taken voor de organisatie
- 3 het leiding geven aan de uitvoering
- 4 het regelen van de uitvoering
- 5 de verantwoording over beleid en uitvoering
- 6 het bijsturen van de interne processen
- 7 het voldoen aan de wettelijke en andere externe voorschriften
- 8 de overige interne communicatie.

Daarbij dient het informatiesysteem het gegevensverwerkend systeem te omvatten dat de gegevens verzamelt, classificeert, comprimeert en veredelt tot informatie en deze informatie verstrekt aan belanghebbenden.

2.4 *Vergelijking tussen het boek van Starreveld en het boek van Blumenthal*

Onwillekeurig komt de vraag naar voren of het boek van Blumenthal vergelijkbaar is met het reeds genoemde boek van Starreveld, dat van zo grote betekenis is voor het vak Administratieve Organisatie, dat als keuzevak bij de opleiding tot bedrijfseconoom en als verplicht vak voor de opleiding tot accountant wordt gedoceerd.

Hoewel Starreveld alle in 2.3 onder punt 1 t/m 8 genoemde facetten van het informatiesysteem behandelt, legt hij de accenten op:

- de informatie voor het doen functioneren van de huishouding (3 en 4)
- de verantwoording (5), waarbij met name de interne controle sterk benadrukt wordt en de fasen van het omloopproces en de goederenbeweging veel aandacht krijgen
- de voorschriften (7), die hun weerslag vinden in de typologie van de bedrijven.

Starreveld behandelt een en ander los van de toepassingsmogelijkheden van de computer.

Blumenthal gaat nagenoeg geheel uit van de beslissingsstructuur en het beheersen van processen. Vele door Starreveld geaccentueerde punten worden door hem niet behandeld. Het accent ligt bij Blumenthal vooral op de opzet en ontwikkeling van informatiesystemen met behulp van computers. Als zodanig is het juist door de grote verschillen in de behandelde stof en het verschil in de wijze van behandeling interessant beide boeken te bestuderen. Als gevolg van de sterk uiteenlopende terminologie moet dit echter niet al te licht worden opgevat.

2.5 *De integrale en de partiële systeembenadering*

Tot beter begrip van het boek van Blumenthal dient allereerst nog enige aandacht besteed te worden aan de integrale en partiële systeembenadering en aan de voor- en nadelen van beide benaderingsmethoden.

De partiële aanpak richt zich op het automatiseren van minder gecompliceerde en eenvoudig te definiëren probleemgebieden, zoals b.v. het automatiseren van de salarisadministratie, de orderadministratie, de facturering, de debiteurenadministratie, de voorraadadministratie e.d. Aan de onderlinge relaties, welke tussen deze probleemgebieden bestaan, wordt in de zuiver partiële aanpak nauwelijks aandacht besteed.

Bij de partiële benadering worden dus eerst de deelsystemen ontworpen en geautomatiseerd en daarna pas wordt getracht een geheel tot stand te brengen.

De integrale benadering daarentegen is gericht op het automatiseren van een aantal aan elkaar gerelateerde toepassingen. Deze methode stelt hoge eisen aan kennisoverdracht en communicatie en aan de coördinatie van het onderzoek daar het totale bedrijf bij het onderzoek wordt betrokken. Met name de onderlinge relaties en raakvlakken van de deelsystemen (hierna aan te duiden als „interfaces”) eisen bijzonder veel aandacht. Het raadplegen en bewerken van de gegevensverzameling geschiedt ten behoeve van processen die deel uitmaken van te onderscheiden deelsystemen. In principe zal het

integrale systeem het gehele bedrijf omvatten. Zo zal b.v. de binnenkomst en de acceptatie van een order tot gevolg hebben dat orderbestand, voorraadbestand, facturering, debiteurenbestand, productieplanning en routing alsmede het grootboek direct worden bijgewerkt.

Bij de integrale aanpak wordt eerst het raamwerk voor het totaalsysteem opgezet; de uitwerking geschiedt via gerelateerde subsystemen. Een moderne ontwikkeling die zich bij de integrale benadering voordoet betreft de bouw van „data management systems” of „data base systems”. Hierbij staat het organiseren van gegevensverzamelingen in geïntegreerde gegevensbestanden centraal. Bij een geautomatiseerd „management information system” zal de „data base” uiteindelijk alle relevante informatie in één groot direct toegankelijk bestand ter beschikking moeten hebben. Bovendien zal zo’n bestand steeds bijgewerkt en dus „up to date” moeten zijn. Bij de „data base” conceptie zal iedere functie op elk niveau een en hetzelfde bestand (gegevensbank) raadplegen ter bevrediging van haar informatiebehoefte.

Een groot nadeel van de partiële systeemaanpak is dat iedere afdeling en ieder subsysteem haar eigen bestanden organiseert en dat andere afdelingen en deelsystemen daarvan geen gebruik kunnen maken. Het zal de lezer duidelijk zijn dat op deze wijze veel dezelfde gegevens in meerdere bestanden worden vastgelegd. Het later aaneenkoppelen van deelsystemen tot een geheel stuit veelal op ernstige en soms onoverkomelijke moeilijkheden.

Enkele voordelen van de partiële benadering van de systeemopzet zijn:

- de minder grote invloed op de organisatie maakt de implementatie van te automatiseren deelsystemen gemakkelijker;
- het gehele proces van vooronderzoek tot en met implementatie kan, in vergelijking met de integrale methode, binnen afzienbare tijd tegen lagere kosten plaatsvinden;
- er kan ervaring worden opgedaan met de automatisering en belangstelling worden opgewekt voor de automatisering, hetgeen van grote betekenis is voor het stimuleren van nieuwe automatiseringsprojecten;
- een succesvol verlopen automatisering van deelprojecten kan stimulerend werken op nieuw te ontwerpen projecten.

Het grote voordeel van de integrale aanpak is dat alle componenten en alle relaties die deel uitmaken van het totale systeem reeds vroegtijdig in beschouwing worden genomen. Bovendien stelt het eenmalig opbergen van gegevens en de snelle beschikbaarheid van de informatie de leiding in staat de onderneming doeltreffender te leiden (toenemend besturend vermogen).

Dat in de afgelopen jaren nog nauwelijks succesvolle integrale informatiesystemen tot stand zijn gekomen en dat deze, naar verwachting, ook op korte termijn niet gerealiseerd zullen worden, komt vooral door:

- de grote complexiteit daarvan
- de geringe ervaring op dit terrein
- de (nog) onvoldoende kennis en mogelijkheden om de beschikbare technieken volledig te benutten
- het grote aantal manjaren dat moet worden geïnvesteerd vooraleer het systeem operationeel is

- de grote organisatorische consequenties, welke gepaard gaan met de invoering van integrale systemen.

3 Management Information Systems (S. C. Blumenthal)

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, beoogt dit boek een opzet te geven voor het plannen en ontwikkelen van informatiesystemen. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren, dat de auteur uitgaat van informatiesystemen, die met behulp van computers gerealiseerd worden (computer-based information systems). Algemene beschouwingen over niet-geautomatiseerde informatiesystemen ontbreken nagenoeg geheel. De lezer van het boek moet dan ook wel enige kennis hebben van de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de computer.

Ten einde de uiteenzettingen van Blumenthal te kunnen volgen moet de lezer eveneens op de hoogte zijn van de theorieën van Ansoff, Simon, Forrester, Dearden, Cyert en March.

Overigens geeft Blumenthal in hoofdstuk I en II een goede samenvatting van de voor zijn doel belangrijkste punten uit deze theorieën.

Verder moet worden gesteld dat de auteur kennelijk de grote industriële onderneming als uitgangspunt voor ogen heeft gehad. Het boek kan echter ook voor andere typen van bedrijven van betekenis zijn. Besluitvormingsprocessen en beslissingscentra staan bij Blumenthal centraal. Wel dient bedacht te worden dat besluitvormingsprocessen, hoewel deze algemene kenmerken vertonen, anders kunnen verlopen naarmate de bedrijfstypen en externe voorschriften en regelen veranderen. Over de invloeden daarvan op het informatiesysteem laat hij zich echter in het boek niet uit.

In hoofdstuk II bespreekt Blumenthal een zestal benaderingswijzen van „systems planning” te weten:

- 1 The organization chart approach
- 2 The data collection approach
- 3 The management survey (or top-down) approach
- 4 The data bank approach
- 5 The integrate later approach
- 6 The integrate now (or „total system”) approach.

Blumenthal heeft als belangrijkste bezwaar tegen de 1e en 2e methode dat ze beide teveel uitgaan van de bestaande situatie.

De „data bank approach” noemt hij een theoretische benadering. Hij erkent echter wel dat via deze methode uiteindelijk een „fully integrated management information system endowed with powerfull inquiry-response capabilities” tot stand kan worden gebracht (blz. 45).

Het wordt meer en meer duidelijk dat, nu de meeste eenvoudige massale procedures zijn geautomatiseerd, de vele dupliceringen in de gegevensverzamelingen grote inefficiëncy in de gegevensverwerking tot gevolg hebben. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat bij het opzetten van informatiesystemen in de naaste toekomst een belangrijk accent zal komen te liggen op de benadering vanuit een beperkt aantal gegevensverzamelingen.

Hoewel Blumenthal theoretisch opteert voor de „top-down” methode

kiest hij om praktische redenen voor de „integrate later approach” en wel „bottom-up”.

De uitwerkingen in zijn boek zijn daarop gebaseerd.

Blumenthal onderkent echter de bezwaren en risico's van het automatiseren van subsystemen van onderaf. Hij doet dit dan ook niet zonder een duidelijke totaalvisie. Deze totaalconceptie ligt ingebed in zijn „system for planning and development” dat er dan ook op gericht is:

- te voorkomen dat overlappende systemen worden opgezet
- te waarborgen dat opgezette deelsystemen aansluitbaar blijven tegen lage kosten en om
- de basis te behouden voor het opzetten van ondernemingsgewijze informatiesystemen.

Blumenthal noemt een algemene en een specifieke reden voor zijn filosofie. De algemene reden houdt in dat met name „managers” in traditioneel gedecentraliseerde organisaties niet zo gemakkelijk overgaan tot gecentraliseerde aanpak van het informatiesysteem (blz. 8). De specifieke reden heeft betrekking op computers en op beslissingen op het management niveau. Deze beslissingen acht hij persoonlijk (zie schema op blz. 29) en daardoor vooralsnog niet te automatiseren.

Dit punt is interessant omdat Blumenthal, hoewel hij tracht het beslissingsproces objectief te analyseren, toch één of meer leidinggevende mensen als „decision center” ziet (blz. 31) met de persoonlijke interpretaties van die functionarissen.

Een persoonlijke stijl in het leiding geven laat zich nog niet automatiseren. Blumenthal neemt dan ook stelling tegen de ontwikkeling van „total systems”, waarbij hij dan doelt op geautomatiseerde systemen, waarin beslissingen op het terrein van „strategic planning” en „management control” zijn begrepen.

Het centraliseren en automatiseren van routinebeslissingen en management-ongevoelige zaken is iets anders dan het automatiseren van managementbeslissingen. Deze laatste zijn totaal anders van karakter en zijn tot op heden niet of nauwelijks te formaliseren.

Overigens moet worden opgemerkt dat in het boek geen aandacht wordt besteed aan de wiskundige methoden voor de beslissingsvoorbereiding en evenmin aan het analyseren van de informatiebehoefte ten behoeve van optimaliseringsvraagstukken. De kwantitatief ingestelde bedrijfseconoom zal van Blumenthal moeten aanvaarden dat deze terreinen niet worden behandeld.

Zoals reeds opgemerkt is de auteur in principe voorstander van een deelbenadering voor het automatiseren; hij onderkent echter de gevaren daarvan en acht zijn „systems planning” noodzakelijk om te voorkomen, dat door ongecoördineerde ontwikkeling overal in de onderneming eilanden van informatiesystemen ontstaan. Het begrip „systems planning” van Blumenthal is dan ook ruim en omvat het geheel van „business information processing” dat zich (op korte of lange termijn) leent voor automatisering (blz. 13). Daarmee sluit hij veel zaken in zijn boek voor bespreking uit (systemen voor telefoonbediening, advertenties, gedrag en houding van mensen e.d.). Naar hij stelt, zijn deze zaken ook niet interessant voor mensen die problemen hebben bij het automatiseren van produktiebesturing en voorraadbeheersing.

Met de voorafgaande opmerkingen hebben wij getracht de benadering van het vraagstuk informatiesystemen en de planning daarvan, door Blumenthal te schetsen. In hoofdstuk II geeft Blumenthal tevens een overzicht van wat hij onder een informatiesysteem verstaat. Hij probeert niet te komen tot een sluitende definitie, doch hij tracht de relatie te leggen tussen de organisatie en het informatiesysteem.

Blumenthal onderscheidt daarbij drie uitgangspunten:

- het informatie-beslissingsmodel (Forrester)
- het onderscheid tussen te programmeren en niet te programmeren beslissingen (Simon)
- de diverse niveau's van managementplanning en leiding (besturing); de hiërarchie in het beslissen (Anthony).

De leidraad voor het geheel is de gedachte van Forrester dat „leiding geven een proces is om informatie in handelingen om te zetten”. Het informatiesysteem is het netwerk dat over en in alle beslissingspunten in de organisatie werkzaam is.

Op het onderscheid tussen wel en niet programmeerbare beslissingen (hoe vaag en hoe in beweging de grens ook is) is hiervoor reeds ingegaan. De betekenis van het onderscheid ligt in het gebruik van de computer. Bij niet programmeerbare beslissingen zal de mens de beslissingen zelf moeten nemen en de computer voor simulatieprocessen als „rekentuig” willen gebruiken. Programmeerbare beslissingen laten zich in een model onderbrengen en combineren met uitvoeringsregelen; de mens maakt het model en de computer beslist (concludeert) met behulp van het programma.

Interessant is het onderscheid naar de diverse niveaus in de hiërarchie van het beslissen te weten strategie, management control en operational control. Op blz. 29 legt Blumenthal verband tussen het niveau, de karakteristiek van de beslissingen en de karakteristiek van het informatiesysteem. De lezer van het boek zal door de typering van het variabele en onvoorspelbare karakter van de besluitvorming in het strategische vlak en de eis van „eenmalige” rapportage en simulatie begrijpen, dat Blumenthal verder over de automatisering in dat gebied niet schrijft.

Bij de synthese van de drie bedrijfseconomische uitgangspunten die Blumenthal dan geeft (blz. 30 e.v.) legt hij verbanden tussen de doelstellingen, beslissingen en acties en de betekenis van het informatie-(sub)systeem in relatie tot die analyse.

De sprong vanuit de bedrijfseconomie naar zijn opvattingen wordt door Blumenthal helaas onvoldoende toegelicht. Men zou de indruk kunnen krijgen dat Blumenthal doet aan „jumping to conclusions”. In de gedachtengang van Blumenthal is deze sprong wel logisch, maar wil de lezer hem hierin met succes kunnen volgen dan wordt duidelijk een beroep gedaan op zijn denkvermogen.

De gedachte is dat het „management information system” een operationele functie is waarvan de delen informatie-(sub)systemen zijn van andere (ondergeschikte) operationele functies. Hij maakt onderscheid tussen „management control center” als hiërarchisch staande boven het „operatio-

nal control center". Derhalve staat bij Blumenthal ook het Management Information System" (M.I.S.) boven het „Operational Control Information System" (O.C.I.S.).

Het Management Information System heeft als kern het O.C.I.S. waarvan de delen weer delen zijn van de informatie-subsystemen van de overige operationele functies.

Zowel het M.I.S. als het O.C.I.S. kennen mens-machine-interactie; het verschil is in het voorgaande al uiteengezet. Het O.C.I.S. is te automatiseren, het M.I.S. (vooralsnog) niet; het leent zich hoogstens voor mens-machine dialoog.

De delen waaruit het O.C.I.S. is opgebouwd noemt Blumenthal „modules". In de hoofdstukken III en IV definieert hij deze nader. Het bepalen van de module-omvang is een probleem op zich. Enerzijds wil Blumenthal voorkomen dat er te veel kleine modulen ontstaan anderzijds dat er een te beperkt aantal modulen van te grote omvang tot stand komt. Hij noemt enige criteria ter bepaling van de module-omvang zonder nochtans, voor wat betreft de omvang, veel verder te komen dan enige algemeenheden.

De module moet „stand alone" op economische basis kunnen werken. Daartoe is vereist dat in de module een minimaal aantal verwerkingen regelmatig voorkomt. De module mag slechts bestaan uit die beslissingen die niet of nauwelijks worden beïnvloed door organisatorische beschouwingen of persoonlijke beslissingen. Nauwkeurig dient te worden nagegaan of bepaalde handelingen met andere samen in een bepaalde functie thuis horen of dat een handeling in meerdere functies plaatsvindt. Is dit laatste het geval dan moet er een verbinding tussen beide functies worden gelegd. In wezen komt zijn conclusie neer op het empirisch te werk gaan op basis van „experienced professional judgment". Het vraagstuk van de interdependentie van beslissingen en handelingen weet ook Blumenthal niet op te lossen en vast te leggen in te volgen regelen.

Onder het hoofd „Module interfaces and datasets" gaat Blumenthal in op de verbanden tussen de bepaalde modulen. Elke module kent een of meer gegevensstromen die verband (kunnen) houden met gegevensstromen uit andere modulen waardoor het vraagstuk van de onderlinge aansluiting ontstaat. Blumenthal laat de aansluiting veelal tot stand komen door het creëren van de „working file", „master file" en „data base".

De „working file" is als het ware het eindpunt van de ene gegevensverwerking en het beginpunt van de volgende, beide belichaamd in een gegevensverzameling.

De „master file" is de gegevensverzameling die door verschillende modulen kan worden geraadpleegd of bijgewerkt op de momenten dat de modulen daaraan behoefte hebben. Deze zijn qua inhoud en structuur toegespitst op routinebeslissingen.

De „data base" heeft dezelfde functie als de „master file" maar de gegevens die zijn opgeslagen, zijn van een veel algemenere betekenis. Ook de structuur van het bestand is anders. Zij moeten namelijk kunnen dienen voor de beantwoording van vragen door het „management" gesteld. Deze vragen hebben een ander karakter dan de routinevragen of -beslissingen.

Blumenthal kiest in het O.C.I.S. voor modules, waarvan de omvang en grenzen in de praktijk zijn te bepalen. De „interfaces” zijn de verschillende soorten gegevensverzamelingen, waarvan de omvang en de mate van duplicering van gegevens niet alleen afhangt van de grootte van de modules, maar ook van de organisatie van die gegevensverzamelingen.

Uitgaande van het informatienetwerk en het feit dat het O.C.I.S. de kern vormt van het M.I.S. gaat Blumenthal het O.C.I.S. nader behandelen. De akties die dicht bij elkaar liggen worden gegroepeerd en de akties die (min of meer) apart gezien kunnen worden krijgen een aparte plaats toegewezen.

Hierbij moet worden aangetekend dat deze indeling niet parallel hoeft te lopen met de indeling naar modules. De hoofdindeling zal echter wel een bepaald aantal modules moeten omvatten. De modules zullen bij voorkeur niet over de grenzen van de hoofdindeling heen moeten grijpen. De verbindingen tussen de hoofdindelingen dienen dan samen te vallen met de „interfaces” van de modules. Blumenthal komt dan tot de volgende indeling (blz. 52).

Voor zover de relaties tussen deze indelingen via modules worden gelegd in de vorm van „data bases” kan de inpassing in het Management Information System volgens Blumenthal worden gerealiseerd door uit die „data bases”:

- periodiek te rapporteren
- te rapporteren op aanvraag
- informatie op te vragen ten behoeve van door de mens te nemen beslissingen
- planningrapporten te verstrekken ten behoeve van diverse analyses.

Opvallend vinden wij dat Blumenthal de relatie tussen OCIS en MIS vooral ziet in opwaartse richting; over de hiërarchische relatie MIS → OCIS spreekt hij verder niet. Ook in het schema van de hiërarchie in informatiesystemen (blz. 35) lopen de pijlen van OCIS naar MIS. Dit doet sterk denken aan de Nederlandse term verantwoording.

Ten einde uiteindelijk tot een verantwoorde opzet vanuit subsystemen binnen het OCIS tot een geïntegreerd MIS te geraken is het noodzakelijk dat:

- de functionele integratie plaatsvindt binnen het OCIS;
- het OCIS onafhankelijk van het MIS wordt opgezet en
- het management control geen eisen voor verzameling of classificatie van gegevens aan het OCIS oplegt.

Tot slot van hoofdstuk IV werkt Blumenthal een voorbeeld uit van de systemen „Manpower” (MOCIS) en „Logistics” (LOCIS) zowel naar invoer en gegevensverzameling als naar de uitvoer. De voorbeelden zijn zeer algemeen gehouden en daardoor redelijk overzichtelijk. De systemen zijn opgezet voor het operationeel niveau. De invloed van veranderingen vanuit het managementniveau en rapportage aan dat niveau zijn uitermate beperkt gehouden en nauwelijks toegelicht.

Mocht de lezer van Blumenthal door de vele beschouwingen in het boek misschien de draad zijn kwijtgeraakt dan raden wij hem aan achtereenvolgens de schema's op de bladzijden 29, 34, 35, 52, 55, 57, 76, 78, 79 en 81 te raadplegen, waardoor de „grote lijn” weer kan worden opgenomen.

De hoofdstukken VI en VII behoeven geen bijzondere toelichting. Hierin wordt de noodzaak behandeld van een goede organisatie van de systeemontwikkeling alsmede de wenselijkheid de voordelen (het nut) en de nadelen (de kosten) van de voorgenomen plannen te kwantificeren.

In hoofdstuk VIII komen de „technical strategies” aan de orde.

Zoals reeds eerder uiteengezet zijn de „Operational Control Information Systems” samengesteld uit modulen; deze verkrijgen hun gegevens uit het „working file” van andere modulen of uit externe bronnen.

De gegevensinvoer van en de informatieverstrekking door de modulen geschiedt vaak op afstand. Om te kunnen voldoen aan de eisen van „operational control” en „management control” moeten modulen zowel over de mogelijkheid van groepsgewijze verwerking beschikken als over de mogelijkheid tot het onvertraagd leveren van informatie.

De groepsgewijze gegevensverwerking kan gemakkelijk voldoen aan de eisen van het „operational control”, waar vooral behoefte bestaat aan doorlopende directe informatieverstrekking.

Onvertraagde informatieverstrekking is noodzakelijk wil voldaan kunnen worden aan de eisen van het „management control”. „Management control” vraagt veelal op onverwachte momenten informatie over uiteenlopende zaken op verschillende gebieden. Indien informatie benodigd is dan dient deze ook direkt ter beschikking te zijn.

Blumenthal behandelt verder de „man-machine interaction” en de wenselijkheid van de mens-machine dialoog voor „management control”. Met

name komt het vraagstuk aan de orde dat het „management” als basis voor de beslissingen van dezelfde gegevensverzamelingen gebruik maakt (aangevuld met andere informatie) als het OCIS, echter in andere relaties. Deze relaties zijn veelal vooraf moeilijk te definiëren: als elke relatie gelegd moet kunnen worden dan is ook bij de huidige techniek nog een astronomisch aantal indexen of berekeningen nodig. Hij besluit het hoofdstuk met een aantal voorbeelden, die hoewel daterend uit 1969 zeker thans ook nog het lezen waard zijn. Uiteraard zijn sindsdien op een aantal punten technische verbeteringen gerealiseerd.

In het laatste hoofdstuk behandelt de auteur de noodzaak voor „management of chance”.

De automatisering heeft vaak radicale veranderingen tengevolge. Hij onderscheidt twee categorieën van veranderingen:

- de veranderingen die van invloed zijn op de personen; bijvoorbeeld bij het voorbereiden en invoeren van geautomatiseerde systemen verandert het werkpatroon.
- de veranderingen in het geautomatiseerde systeem doordat de grenzen van de modules (en daarmee ook de gegevensverzamelingen) wijzigen als gevolg van
 - behoefte aan informatie
 - veranderingen in de organisatie
 - technische (computer) ontwikkelingen.

De vraagstukken worden (summier) genoemd, oplossingen nauwelijks geboden.

Ook de oplossing van een aantal andere vraagstukken zoals het bepalen van de interfaces en de organisatie van gegevensverzamelingen wordt door Blumenthal niet geboden. Hij stelt slechts de problemen.

Veel verder kon hij in 1969 ook niet gaan, omdat het denken en werken aan de oplossing van het organiseren van gegevensverzamelingen (data base management) eerst recent op gang begint te komen.

Het is jammer dat Blumenthal niet dieper ingaat op de naar onze mening ook in zijn boek aangestipte mogelijkheden meer te doen aan een opzet in grote lijnen (beleid van de onderneming; informatiebeleid) van waaruit deelsystemen gekozen kunnen worden voor de automatisering op korte termijn. Hij behandelt te snel de „computer based information subsystems” op het OCIS niveau; hij onderschat de nadelige invloed die bij onvoldoende vaststelling van het bovenliggende niveau op het onderliggende kan uitgaan.

4 Slotbeschouwing

Wij menen dat de beschouwing van Blumenthal van belang is en blijft, ook al geeft hij veelal geen directe oplossing. Met name is wezenlijk dat hij - uitgaande van zijn oplossing van automatiseren via deelsystemen - de belangrijkste vraagstukken ziet liggen in het bewust kiezen van de module, het zoeken naar de juiste grootte en grenzen, waarmee parallel loopt het organiseren van de gegevensverzamelingen. Naar onze mening wordt de laatste jaren de organisatie van de gegevensverzameling (data base management) wat te veel

vanuit de computervraagstukken benaderd. De opinies van Blumenthal en Starreveld kunnen ertoe bijdragen zich te realiseren dat het creëren van gegevensverzamelingen in eerste instantie een algemeen organisatievraagstuk is, bepaald door de behoefte aan informatie.

Wij hopen door onze beschouwingen over het boek van Blumenthal mede een basis te hebben gelegd voor een betere toegankelijkheid van de moderne literatuur op het gebied van „Management information systems”.